

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СУХОГО ЭКСТРАКТА И ГРАНУЛИРУЕМОЙ МАССЫ «ПРОСТАД»

Суннатов Ш.Х., Юнусова Х.М.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республики Узбекистан

e-mail: shukurillohsunnatov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682036>

Аннотация: Приведены данные полученные по изучение технологических и качественных показателей полученного нами рекомендуемыми методами и условиями сухого экстракта “Простад” и капсул на его основе. Приведенные результаты свидетельствуют о целесообразном подходе к выбору комплекса вспомогательных веществ при разработке технологии капсул «Простад».

Ключевые слова: капсула, сухой экстракт, сыпучесть, насыпная плотность, уголь естественного откоса, коэффициент уплотнения, прессуемость

Актуальность. Исследования в области создания лекарственных веществ на основе природных сырьевых ресурсов является актуальными, так как они решают проблемы с обеспечением населения экономически дешевыми, безвредными препаратами [1].

В последние годы всё большую актуальность приобретают использование лекарственных средств природного происхождения, в частности растительного сырья, животных организмов и т.д. Поскольку длительное применение синтетических препаратов вызывает возникновение различных побочных эффектов, нежелательное влияние на органы и системы организма, а также появление резистентных форм патогенных микроорганизмов, оправдан возрастающий интерес медиков к препаратам на основе средств природного происхождения [1,2].

Лечение народной медициной берет свое начало с появлением самого человека. С глубокой древности лечение болезней проводилось с помощью различных лечебных трав и сборов. Собственный опыт и наблюдения за животными способствовал расширению знаний человечества о целебных свойствах лекарственных растений. В мире существует около 500 тыс. видов трав и растений, но лишь около 5% из них более или менее исследованы на фармакологическую активность и являются лекарственными растениями [3].

Перспективным направлением является создание новых препаратов на основе фитопрепара, например, как «Простад», полученный на основе травы кипрея узколистного (*Chameri-on angustifolium L.*) [4].

Среди подобных препаратов широкое распространение в лечебной практике находят такие лекарственные растения, как кипрей узколистный.

В связи с выше изложенным представляет особый интерес изыскание и внедрении новых высокоэффективных капсулированных лекарственных форм растительного происхождения. На кафедре промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института проводится изучение возможности выделения биологических активных веществ из кипрея узколистного с целью создания капсулированной лекарственной формы для лечения простаты и аденомы простаты [3].

Целью настоящей работы являлось сравнительное изучение технологических и качественных показателей полученного нами рекомендуемыми методами и условиями сухого экстракта “Простад” и капсул на его основе.

Методы исследования. Поскольку подбор вида и количества вспомогательных веществ при разработке лекарственной формы ведется исходя из целесообразности улучшения показателей субстанции, в данной работе нами проведены результаты исследования по сравнительному изучению технологических показателей и гигроскопичности сухого экстракта и капсулируемой массы «Простад». При экспериментах изучали следующие

технологические характеристики сухого экстракта: влажность, насыпную массу, уголь естественного откоса и коэффициент текучести.

Также были определены потеря в массе при высушивании, содержание тяжелых металлов и микробиологическая чистота по приведенным в литературах и НТД методами.

Учитывая данное обстоятельство, нами также были изучены влагосорбционные свойства сухого экстракта «Простад» в сравнении с капсулируемой массой. При этом использовали гравиметрический метод определения (рекомендованный Носовицкой с соавторами), который заключался в измерении количества поглощенной влаги в зависимости от влажности окружающей среды [2,4].

В данных исследованиях как рекомендовано в методе влагосорбционные свойства изучали в специальных климокамерах с относительной влажностью воздуха 58, 79, 90 и 100%. Влажность создавали искусственным путём, используя воду очищенную (100%), насыщенные растворы цинка сульфата (90%), аммония хлорида (79%) и натрия бромида (58%).

Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о рациональности подобранного комплекса вспомогательных веществ при разработке капсулированной лекарственной формы «Простад». Так, например значительно улучшены такие показатели, как сыпучесть ($6,56 \cdot 10^3$), насыпная плотность (588 кг/м^3), уголь естественного откоса (35 градус), коэффициент уплотнения (1,99) и прессуемость (85 Н). В тоже время, гранулируемая масса обладает менее выраженной гигроскопичностью, чем сухой экстракт «Простад». При 100% влажности окружающей среды сухой экстракт поглатила 17,11% влаги, потеряв при этом свойства сыпучести уже к концу 1-ых суток определения, в то время как капсулируемая масса сорбирвала аналогичное количество только на 3-и сутки. При влажности 90% сухой экстракт потеряла сыпучести к 3-ым суткам проведения эксперимента, а капсулируемая масса до конца исследований сохранила данное свойства. В остальных случаях наблюдалось сохранность этих свойств.

Выводы. Таким образом, вышеприведенные результаты свидетельствуют о целесообразном подходе к выбору комплекса вспомогательных веществ при разработке технологии капсул «Простад».

Список литературы:

1. Х.М.Юнусова, Ш.Х.Суннатов, Ф.Ж.Анварова /К вопросу разработки технологии получения сухого экстракта из травы Кипрея узколистного “Фармация ва фармакология” №3 (5) Тошкент-2023.- С.37-42.
2. N.N.Sherkhadjayeva, Kh.M Yunusova, N.B.Ilkhamova. //On the of choosing the composition of soluble tablets with licorice extract.// World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.- 2019.-Vol.- 8.-Issue 6.-P. 41-47.
3. Х.М.Юнусова, Ш.Х.Суннатов, Жалолитдинова М. Ш., Анварова Ф.Ж. К вопросу разработки технологии капсул «Простад» на основе на основе средств природного происхождения. // Фармацевтический журнал. - Ташкент.- 2019.-№3. С83-87.
4. Н.Б.Илхамова, З.А.Назарова, Х.М.Юнусова. Изучение импортозамещающих отхаркивающих препаратов на основе лекарственных растений//. XX международная научно-практическая конференция «Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования».-Москва. №11.-2019.-С.23-25.